

A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI – SEMED

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

THE IMPORTANCE OF SOCIAL NETWORKS FOR THE MUNICIPAL EDUCATION DEPARTMENT OF LARANJAL DO JARI – SEMED

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12607875

Clélio Pessôa Monteiro¹

Hamilton Tavares dos Prazeres²

Resumo

A comunicação é um elo essencial de toda organização, seja ela física, virtual, pública, privada, com poucos membros ou muitos, pois ela sistematiza as informações contidas nestas organizações transmitindo-as por algum meio de comunicação. A rede social pode ser entendida como uma ferramenta virtual que amplia a comunicação em nossa sociedade atualmente e contribui para a maior interação entre os grupos sociais, sendo possível que as informações cheguem de uma ponta a outra no mundo em questão de segundos. O uso das redes sociais pelas organizações educacionais facilita sua comunicação com a sociedade e são tidas como estratégias para atingir seus objetivos. O artigo sobre a

importância das redes sociais para a Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari – SEMED buscou pontuar a influência desta ferramenta para melhorias na comunicação da Secretaria, além de identificar que o seu uso facilita a comunicação de uma organização pública com a sociedade. Conseqüentemente, o uso das redes sociais pela Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari facilita a comunicação da organização com a sociedade, facilitando o acesso a informações e aos serviços oferecidos pela Secretaria. Este estudo utilizou de métodos quantitativos, tendo a aplicação de questionários, e a realização de levantamentos para a coleta dos dados e a sistematização das informações sobre as redes sociais da Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari.

Palavras-chave: Comunicação; Redes Sociais; Educação.

ABSTRACT

Communication is an essential link in every organization, whether physical, virtual, public, private, with few or many members, as it systematizes the information contained in these organizations by transmitting it through some means of communication. The social network can be understood as a virtual tool that expands communication in our society today and contributes to greater interaction between social groups, making it possible for information to reach from one end of the world to another in a matter of seconds. The use of social networks by educational organizations facilitates their communication with society and is considered a strategy to achieve their objectives. The article on the importance of social networks for the Municipal Department of Education of Laranjal do Jari – SEMED sought to highlight the influence of this tool for improvements in the Secretariat's communication, in addition to identifying that its use facilitates communication between a public organization and society. Consequently, the use of social networks by the Municipal Department of Education of Laranjal do Jari facilitates the organization's communication with society, facilitating access to

information and services offered by the Department. This study used quantitative methods, applying questionnaires and carrying out surveys to collect data and systematize information on the social networks of the Municipal Department of Education of Laranjal do Jari.

Keywords: Communication; Social media; Education.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade é um espaço de constantes transformações, e estas mudam a forma dos grupos estabelecerem suas relações. Com o advento da internet, surgem novos meios de estabelecer relações entre as pessoas, possibilitando, com a chegada das redes sociais, maior interação entre os grupos.

A própria natureza humana exige que os homens se agrupem. A vida em sociedade é uma condição necessária à sobrevivência da espécie humana (OLIVEIRA, 1998). Desde que nascemos já somos inseridos em um grupo familiar, onde conforme o tempo vai passando outros grupos são apresentados devido às circunstâncias, e todos acabam se interligando, criando e sanando as suas necessidades.

O Município de Laranjal do Jari está localizado na região sul do estado do Amapá, no norte do Brasil e conta com uma população estimada em 35.114 habitantes e com 13.655 domicílios, conforme dados do IBGE do ano de 2022. O município faz divisa com o estado do Pará e compõe a região chamada Vale do Jari, que é composta pelos municípios de Laranjal do Jari, Almeirim/Distrito de Monte Dourado e Vitória do Jari no extremo Sul do Amapá.

Os órgãos públicos estabelecem sua comunicação com a sociedade de diversas formas e com o avanço tecnológico muitos destes órgãos passam também a usar outros meios de comunicação como estratégia para alcançar seus objetivos. Segundo Mainieri de Oliveira

(2011, p.538) afirma que “a comunicação é o ponto de partida da comunicação organizacional”. Portanto, enquanto um subcampo da comunicação, a comunicação organizacional refletirá impactos das tecnologias no seu pensar e fazer”.

As redes sociais possibilitaram maior interação dos grupos com a sociedade, fazendo com que a informação chegue a qualquer lugar do mundo em pouco tempo. O uso das redes sociais pelas organizações, sejam elas públicas ou privadas, é algo comum atualmente, sendo elas usadas como um meio de se comunicar com seus colaboradores e com a sociedade.

O avanço tecnológico em nossa sociedade influenciou rotinas, mudou realidades, e com isso também, foi possível ver mudanças na forma de se relacionar entre os grupos, pois a rápida expansão das redes sociais fez emergir novos costumes que influenciaram no jeito de ser e fazer de cada pessoa. Com o avanço das tecnologias, foi perceptível o surgimento de desafios dentro da comunicação organizacional, dificultando com que a Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari – SEMED atingisse da melhor forma seus objetivos. As organizações, inclusive as educacionais, enfrentam várias dificuldades, entre elas a sua própria comunicação, sendo este um gargalo que dificulta atingir da melhor forma seus objetivos, com isso, a utilização das redes sociais. Com o avanço da tecnologia muitos ambientes tiveram que se adaptar e integrar-se com este meio de comunicação que são as redes sociais, onde no ambiente público se fazem presentes em diversas plataformas que possibilitam a divulgação de informações e a interação com a população que pode demonstrar, conforme sua visão, como ocorre às ações e prestações de seus serviços.

Na área da educação, o uso das redes sociais se faz presente como resultado das necessidades que surgiram com o passar dos anos, visto o crescimento na dificuldade de permanecer se comunicando na forma que conhecemos, fisicamente, na proximidade, no contato que as

organizações costumavam ter mais frequentemente com os outros. Com o início das interações por meio das redes sociais, nota-se o aumento dos acessos a determinados assuntos, onde também a busca por mais informações levou as próprias organizações, sejam elas referentes a educação pública ou privada, a adaptar a forma de se comunicar com a sociedade, sendo hoje, o uso das redes sociais, uma das atividades indispensáveis para a comunicação destas organizações.

Um levantamento feito pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) por meio do departamento das tecnologias de informação e comunicação (TIC), apresentou dados sobre o aumento do acesso a internet no Brasil em 2023, chegando a 84% da população (Figura 2), o que representa um total de 156 milhões de pessoas. Em comparativo com 2022 o índice era de 81%, e isso mostra o quanto o Brasil é um país conectado de ponta a ponta. O mesmo levantamento feito pela Cetic.br pontua que apesar dos 84% da população ter acesso a internet, boa parte deste percentual diz não ter um acesso de qualidade.

Dados do primeiro semestre de 2023 divulgados pelo site Minha Conexão, apresentaram os estados com a melhor e pior velocidade de internet no Brasil, e o estado do Amapá ocupa a 7ª posição no ranking entre todas as capitais brasileiras (MINHA CONEXÃO, 2023). Quando os dados se referem a velocidade média de internet entre os municípios do Brasil, o Laranjal do Jari ocupa a 2394ª posição (Figura 4), entre os 3197 municípios ranqueados (MINHA CONEXÃO, 2023).

Um levantamento apresentado pelo Relatório Global Digital 2024, apresenta os países com maior tempo de uso dos usuários nas redes sociais, e pontua o Brasil também como terceiro colocado, com o tempo médio diário de utilização de 3 horas e 37 minutos (Figura 5), ficando apenas atrás da África do Sul com o tempo médio de 3 horas e 41 minutos e do Quênia com 3 horas e 43 minutos, no topo da lista (WEARESOCIAL; MELTWATER, 2024).

O Município de Laranjal do Jari está localizado na região sul do estado do Amapá, no norte do Brasil e conta com uma população estimada em 35.114 habitantes e com 13.655 domicílios, conforme dados do IBGE do ano de 2022. O município faz divisa com o estado do Pará e compõe a região chamada Vale do Jari, que é composta pelos municípios de Laranjal do Jari, Almeirim/Distrito de Monte Dourado e Vitória do Jari no extremo Sul do Amapá.

Desta forma este estudo realizou uma análise sobre a visão que alguns agentes da nossa sociedade têm acerca das redes sociais, e muito mais sobre as atividades executadas pela Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari por meio destas redes, em vista de compreender os benefícios e desafios enfrentados na comunicação da organização com a sociedade por meio desta atividade.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Internet

Dias e Pires (2005, p.96) descrevem que:

A internet é uma imensa rede que liga os computadores em todo o planeta e que antes acessada principalmente por cientistas e pesquisadores, vem sendo cada vez mais utilizada por empresas e empresários de diversos setores da economia por causa da disponibilização de informações para negócios, possível por meio de sites especializados em vários segmentos do mercado (DIAS; PIRES, 2005, p.96).

A internet pode ser entendida como um conjunto de redes de computadores, que por sua vez estão espalhados por todo o mundo, e estas redes são utilizadas para a troca de dados, mensagens, por meio de um único protocolo. Essa rede mundial de computadores permite o acesso e a troca de informações em qualquer lugar.

Gates (1995), destaca a importância das redes no contexto educacional, descrevendo ela como uma “estrada” que busca fortalecer a interação entre estudantes e professores, ampliando e difundindo oportunidades educacionais e pessoais, além daqueles que não tiveram acesso às melhores universidades e escolas.

O acesso à internet é um ponto fundamental para o funcionamento das redes sociais e a efetividade das atividades realizadas por meio delas. Uma pesquisa do Ranking de Qualidade de Vida Digital (DQL), que mensura os países com a melhor internet do mundo, pontua o Brasil na 58ª posição no ranking (Figura 1), entre 121 países, sendo o 4º colocado na América do Sul. O estudo mediu fatores como a acessibilidade da internet, a qualidade da internet, a infraestrutura eletrônica, a segurança eletrônica, entre outros fatores (DQL, 2023).

2.2. Redes Sociais

De acordo com Silva e Ferreira (2007) há a consideração que “rede social é um conjunto de pessoas (ou empresas ou qualquer outra entidade socialmente criada) interligadas por um conjunto de relações sociais tais como amizade, relações de trabalho, trocas comerciais ou de informações”. Com a globalização o modo de se comunicar evoluiu assim através das redes sociais foram surgindo meios que iriam conectar pessoas em um alcance maior com uma velocidade rápida e com informações claras e inteiras. Assim foi crescendo a forma de interação entre os indivíduos que se identificaram para construir laços sociais com os demais através de seus perfis que demonstram sua identidade, seus interesses e sentimentos, conforme a estrutura quer repassar.

As redes sociais contam com atores, que são representados por nós, pessoas que utilizam as redes sociais para comunicação com outros indivíduos, estes realizam o processo de molde em suas estruturas sociais, dentro das redes existem vários perfis que podem ser criados conforme o gosto e interesses que a pessoa que repassar ao próximo por se tratar de uma comunicação a distância fica a critério do autor colocar o que é relevante em seus perfis para que somente pessoas que os agradem tenham acesso e possa criar laços.

A partir da proximidade das pessoas, grupos, surgem as conexões, e estas por sua vez, surgem da necessidade de criar laços sociais, de modo que a interação entre os atores é a sua constituição, em outros modos se existirem variações nestas conexões toda a estrutura de um grupo social muda automaticamente. Os rastros que são deixados através de publicações, por exemplo, é a prova da interação dentro da rede que são realizadas através de meios eletrônicos que possuem acesso à internet como celulares, tablets e computadores, vale ressaltar que os conteúdos expostos só permanecem perante autorização do usuário, ou seja, se em algum momento este deletar nada ficará no espaço.

2.3. Principais Redes Sociais utilizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari

Atualmente muitas são as plataformas que são utilizadas para divulgação de conteúdos algumas são voltadas para entretenimento, outras para informação dentro do âmbito escolar e educacional se tem a junção dos dois, pois não basta publicar uma informação na elaboração é preciso usar estratégias inclusive de cores que possam chamar a atenção e voltar para o foco principal de um anúncio por exemplo. A seguir teremos algumas redes sociais que são utilizadas dentro da Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari o que torna possível o trabalho da mesma mediante a comunicação com o público, ainda que o conteúdo seja o mesmo, cada plataforma terá suas especificidades para discussão e disseminação.

2.3.1. Facebook

A plataforma *Facebook* disseminada em 2004 e desenvolvida por Mark Zuckerberg permite que os usuários criem perfis e páginas ao qual podem alimentar a mesma através de publicações de imagens, vídeos, informações, links e tudo aquilo que estiver ao seu alcance. No caso a Secretaria de Educação em questão possui uma página dentro da plataforma em que realiza o processo de divulgação de seus projetos realizados e informações de interesse da classe e do público.

Figura 1. Layout inicial da página da SEMED na rede social Facebook

Fonte: Facebook da Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari, 2024

Segundo Recuero (2009), o foco inicial do Facebook era criar uma rede de contatos durante uma fase específica da vida do estudante, onde ele sai da escola e segue rumo à universidade.

As redes sociais representam uma nova tendência de partilhar contactos, informações e conhecimentos. O Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo para interagir socialmente. Esta interação surge essencialmente pelos comentários a perfis, pela participação em grupos de discussão ou pelo uso de aplicações e jogos. É um espaço de

encontro, partilha, discussão de ideias e, provavelmente, o mais utilizado entre estudantes universitários (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2013, p. 594)

2.3.2. Instagram

De acordo com Garcia (2017), o Instagram, que pertence a Meta, tem sua fundação em 2010 pelo americano Kevin Systrom, e pelo brasileiro Mike Krieger, com o objetivo principal de facilitar o compartilhamento de fotos, vídeos e outras informações visuais vários círculos sociais, como a família, os amigos e colegas de trabalho.

A abordagem que a Secretaria de Educação utiliza é por meio de um perfil dentro da plataforma onde os conteúdos são voltados para a divulgação e informação, alguns momentos de conquistas e formações dos profissionais e também para promover a classe que está dentro de ações praticadas pela Prefeitura de Laranjal do Jari.

Figura 2. Layout inicial da página da SEMED na rede social Instagram

Fonte: Instagram da Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari,

2024

2.3.3. Youtube

A rede social Youtube é uma plataforma onde os seus usuários podem compartilhar vídeos, tendo sua fundação em 2005 por Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim, ambos ex- funcionários da empresa PayPal. A

plataforma funciona como uma das subsidiárias da empresa Google. Ela não surge com a finalidade educacional, mas se tornou forte ferramenta nos projetos que dão amplitude às novas formas de comunicação (Borba; Silva; Gadanidis, 2015).

Figura 3. Layout inicial da página da SEMED na rede social Youtube

Fonte: Facebook da Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari, 2024

2.4. Comunicação digital em órgãos públicos

Dentro no Brasil desde o início das mídias digitais que no decorrer foram se modernizando e trazendo nova roupagem e acesso aos indivíduos a comunicação quando se trata do estado em si é maior parte voltada para divulgação que de certo modo acaba com que a população receba, porém não tenha acesso direto para expor sua opinião em relação a determinados assuntos. O que pode ser afirmado por Brandão (2009) que a comunicação governamental no Brasil possui uma natureza essencialmente publicitária, ou seja, o maior objetivo é divulgar ações e utilizar a propaganda para veiculação na mídia, especialmente através das assessorias de comunicação, que na esfera do governo, atuam desde a década de 70.

De acordo com Santos (2016), a utilização das chamadas mídias sociais pelos órgãos públicos fortalece os canais de comunicação e representa um espaço de entrosamento com a sociedade. Isso envolve a propagação

de informações públicas, assim como também o controle social dos atos administrativos e o acompanhamento do conteúdo que resulta dessa interação.

Duarte (2007) apresenta a ideia de que “há várias maneiras de conceituar Comunicação Pública e, neste caso, a não-unanimidade pode ser positiva, pois estimula o debate em torno da idéia central do tema, que é a comunicação que envolve o interesse público”.

Cada município possui seus portais e mídias de divulgação, e em Laranjal do Jari não é diferente, visto que cada secretaria possui suas redes sociais onde podem realizar esta comunicação com a população de forma eficiente e clara, não é somente adequar os conteúdos mediante as situações e sim assegurar que os cidadãos possam interagir, se expressar e opinar, assim como compartilhar aquilo que para si tenha relevância e importância.

3. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa (MINAYO, 2011). A pesquisa foi realizada com a população do município de Laranjal do Jari, empregando-se a técnica de questionário semiestruturado. Os métodos e técnicas empregadas na pesquisa precisam se adequar ao público-alvo (LAKATOS; MARCONI, 2017), assim, a coleta da pesquisa foi realizada de forma online por meio da ferramenta Google Forms.

Figura 4. Mapa de Laranjal do Jari

Fonte. TEDPLAN, 2019

A pesquisa é descritiva esse tipo de estudo segundo Gil (1999), tem como objetivo a descrição das características de população e sua relação entre variáveis analisadas. Está inteiramente ligada ao modo em que as atuações são postas em prática no tema abordado, ou seja, é o modo em que vai assimilar e demonstrar as pautas abordadas e suas ocorrências dentro da sociedade. A abordagem tem o intuito de verificar e interpretar quais concepções e entendimento da população em relação ao tema discutido. Por meio de questionários aplicados aos alunos, pais, servidores da educação e comunidade em geral, foi realizado o levantamento de dados como técnica deste estudo. O estudo, se fundamenta em outras fontes de dados como artigos, livros, revistas, com revisão da literatura para garantir a clareza do conteúdo abordado.

Ao todo, foram realizadas 16 perguntas no questionário que serão explicadas apontando as principais respostas e resultados mais à frente na próxima seção. Fora as perguntas para caracterização do perfil sociodemográfico como idade, sexo e a escolaridade das pessoas que responderam o questionário. O período de coleta se deu entre 24 a 26 de junho de 2024 aplicado, tendo 148 participantes, após a coleta, as respostas foram transferidas para a planilha em Excel.

Os dados foram filtrados e, posteriormente, se iniciou a análise.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Conforme o formulário aplicado na região se obteve os seguintes resultados com a participação de 148 pessoas que responderam a pesquisa sendo que, 72,3% são do sexo feminino e 27,7% do sexo masculino, com relação a idade a maior parcela tem entre 18 a 50 anos correspondendo a 82,4%, menor que 18 anos corresponde a 9,5% e maior que 50 anos 8,1%. Quanto à escolaridade as maiores taxas foram, 43,9% possuem o ensino superior completo, 32,4% possuem o ensino superior incompleto e 14,2% possuem ensino médio completo. Os dados estão organizados em gráfico pizza abaixo:

Figura. Nível de escolaridade dos participantes

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Quanto a relação dos entrevistados com a Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari- SEMED 40,5% são servidores da rede municipal de educação, 35,5% comunidade em geral, 16,2% são alunos da rede e 8,1% são responsáveis de alunos na sua maioria sendo pai/mãe, ao todo mais de 60% dos entrevistados tem relação direta com a rede municipal de educação. Quando perguntado quais redes sociais da SEMED tem se tem acesso, na sua maioria conhece somente pela plataforma do instagram representando 33,1% dos entrevistados, 19,6% conhece as redes sociais no instagram e facebook, 16,9% tem

conhecimento de todas as redes sociais, 16,2% não conhece nenhuma rede social, 11,5% conhece as redes sociais da SEMED somente pelo facebook e 2,7% conhece somente pelo facebook e youtube.

Figura. Redes sociais da SEMED que conhece

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Esses dados se comprova quando comparamos os números de seguidores nas páginas nas plataformas das redes sociais que a SEMED possui conta, no Instagram a Secretaria de Educação conta com 2.362 seguidores (figura), com publicações de reels que possui mais de 3.000 visualizações, demonstrando dessa o tamanho do alcance dessa conta, no facebook a conta possui atualmente 225 seguidores e no youtube possui 480 inscritos.

Quando questionado qual o meio de comunicação mais utilizado para se informar sobre os assuntos relacionados a educação no município 77,7% responderam que se informam pelas redes sociais (whatsapp, facebook, instagram etc), enquanto que 14,9% se informam presencialmente indo até a secretaria municipal ou até a escola para saber das informações, 5,4% responderam por nenhum canal de comunicação e 2% por meio de comunicados nos programas de rádio (figura). Comparando as informações coletadas no questionário e pelas contas nas redes sociais se comprova que a rede social que alcança o maior número de pessoas e a mais utilizada é o perfil do instagram.

Figura. Meio de comunicação utilizado para se informar

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

Em relação a quais redes sociais que são mais utilizadas para obter informações sobre a educação Municipal, 64,9% dos entrevistados responderam que a rede social mais utilizada é o instagram, 20,3% o facebook, 10,8% nenhuma rede social e 4,1% nenhuma rede social. As questões de quais redes sociais da SEMED as pessoas mais conhecem e quais redes sociais mais utilizam para obter informações se relacionam, pois as duas questões apontaram que o instagram é a rede social se mais tem conhecimento refletindo como um dos principais meios para se obter informações.

Esses dados demonstram a importância que as redes sociais da SEMED tem dentro do município, pois a maioria das pessoas estão utilizando as redes sociais para acessar as mais diversas informações da rede municipal de educação, sendo o principal meio de comunicação com a comunidade.

Porém quando perguntado como se enxerga como acessíveis as mensagens, informações divulgadas nas redes sociais da SEMED, 56,8% ver as informações como acessíveis, 37,8% ver como informações parcialmente acessíveis e 5,4% ver as informações como não acessíveis. Portanto é necessário fortalecer cada vez mais os meios de comunicação da SEMED dentre elas as redes sociais, pois se tornou a principal forma de acesso de informações da comunidade, porém é necessário melhorias para que se torne cada vez mais acessível o acesso a essas informações.

Quando perguntado sobre a necessidade de investimentos na educação municipal para garantir melhorias na comunicação por meio das redes sociais 93,9% veem a necessidade e 6,1% não veem necessidade de investimento. Dessa forma é necessário um maior investimento no segmento de comunicação da Secretaria de Educação, em medidas que possam tornar o acesso às informações disponíveis nas redes sociais mais acessíveis, investindo principalmente em recursos humanos pois é a base para que se possa fazer uma melhor administração das redes sociais, sendo que se tornou uma ferramenta essencial para a comunicação com a comunidade pois a maior parte das informações, seja as que os responsáveis pelos alunos vão procurar ou que os próprios servidores estão sendo nas redes sociais, como prazos de matrículas, períodos de entregas de documentos, início e finalização de aulas e etc, e quando esse acesso não está totalmente acessível pode acabar dificultando outras áreas da SEMED, inclusive o ótimo funcionamento da educação no município.

Quando perguntado se acreditava que as redes sociais da SEMED são ferramentas importantes no combate à divulgação de informações falsas 91,9% dos entrevistados responderam que são importantes enquanto que 8,1% não veem importância, isso demonstra que em um cenário onde a facilidade de ter acesso a notícias falsas, ter um canal de acesso a informações que são verdadeiras e que possa desmentir informações falsas é de suma importância, além de que 98% dos entrevistados acredita que seja importante a divulgação de campanhas de conscientização por meio das redes sociais da SEMED.

As redes sociais da secretaria juntamente com as interações que as mesmas permitem ter com a comunidade se torna uma ótima ferramenta ajudando a identificar as necessidades e preocupações, e quando questionado sobre o assunto 97,3% acredita que essas interações ajudam. Ou seja, as redes sociais da SEMED estão sendo um dos principais meios de comunicação com a comunidade, sendo um canal de acesso a informações, divulgações de campanhas de conscientização,

além de ajudar a identificar necessidades e preocupações da comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos com esse trabalho que as redes sociais da Secretaria Municipal de Educação de Laranjal do Jari vêm desempenhando um importante papel, sendo o principal canal de acesso da comunidade as informações da rede de ensino municipal, sendo o principal canal a plataforma do Instagram. Porém se observou que ainda não está totalmente acessível há a necessidade de adequações nas redes para que mais pessoas tenham conhecimento e acesso a esse meio de comunicação, além de que a comunidade percebe uma necessidade de um maior investimento para que tenha melhorias e adequações e dessa forma alcance mais pessoas e se torne mais eficaz. Todavia pode-se dizer que o trabalho desempenhado pela equipe de comunicação da SEMED pode ser usado como exemplo por outros órgãos públicos.

REFERÊNCIAS

Acesso à internet cresce no Brasil e chega a 84% da população em 2023, diz pesquisa. Disponível em:

<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/11/16/acesso-a-internet-cresceno-brasil-e-chega-a-84percent-da-populacao-em-2023-diz-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 24 de junho de 2024.

BORBA, M. C.; SILVA, R. S. S; GADANIDIS, G. **Fases das tecnologias digitais em Educação Matemática.** Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

BRANDÃO, Elizabeth Pazito. **Conceito de Comunicação Pública.** In DUARTE, Jorge (Org).

Comunicação Pública: Estado, Sociedade, Mercado e Interesse Público. São Paulo: Atlas, 2009.

Condições precárias de acesso à internet chegam a 57% dos brasileiros, revela pesquisa. Disponível em:

<<https://www.brasildefato.com.br/2024/04/24/57-dos-brasileiros-temcondicoes-precarias-de-acesso-a-internet-revela-pesquisa>>. Acesso em: 25 de junho de 2024.

EIRÓ-GOMES, M.; DUARTE, J. Os “públicos” e a comunicação pública.

Comunicação pública, n. Vol.1 no1, p. 71–85, 30 jun. 2005. Acesso em 26 de junho de 2024

GARCIA, I. O. S. **Bibliotecas no Instagram: um estudo sobre o uso do aplicativo por unidades de informação.** 85 f. Monografia

(Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

GATES. Bill. – **A Estrada do Futuro**, Companhia das Letras, São Paulo, 1995.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

Digital quality of life Index. Disponível em:

<<https://surfshark.com/dql2023>>. Acesso em: 27 de junho de 2024.

Internet Mais RÁPIDA do Brasil | Ranking Minha Conexão 2024.

Disponível em: <https://www.minhaconexao.com.br/ranking>. Acesso em: 26 de junho de 2024.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico:

projetos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MAINIERI, T. (Re)pensando a comunicação organizacional na era digital.

Revista FAMECOS, v. 18, n. 2, 18 ago. 2011.

MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: Teoria, método e criatividade: Vozes, 2011.

NIC.BR. **Portal de Dados do Cetic.br – DataCetic**. Disponível em:
https://data.cetic.br/explore/?pesquisa_id=1&unidade=Domic%C3%ADlios.
Acesso em: 23 de junho de 2024.

OLIVEIRA, P.S.d. **Introdução à sociologia**. São Paulo: Ática, 1998.

Panorama do Censo 2022. Disponível em:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/mapas.html?tema=especies_cnefe&localidade=&recorte=N6. Acesso em: 26 de junho de 2024.

PATRÍCIO, R.; GONÇALVES, E. **I Encontro Internacional TIC e Educação Facebook: rede social educativa?** [s.l: s.n.]. Disponível em:
<https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/3584/1/118.pdf>. Acesso em: 25 de junho de 2024.

RECUERO, R. **Redes sociais na internet**. Porto Alegre: Sulina, 2009.
(Coleção Cibercultura) 191 p.

RIBEIRO, A. **Geografia do Amapá – relevo, hidrografia, vegetação, mapa, clima**. Disponível em:
<https://www.infoescola.com/geografia/geografia-do-amapa/>. Acesso em: 26 de junho 2024.

SANTOS, G. H. C. DOS. **O uso das mídias sociais no poder público: análise do perfil “Senado Federal” no Facebook**.
repositorio.fjp.mg.gov.br, 30 mar. 2016. Acesso em: 27 de junho de 2024.

SILVA, A. B. DE O. E; FERREIRA, M. A. T. Gestão do conhecimento e capital social: as redes e sua importância para as empresas. **Informação & Informação**, v. 12, n. 1esp, p. 125– 156, 15 dez. 2007. Acesso em: 23 de junho de 2024.

TIC Domicílios. Disponível em:

<https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/indicadores/>. Acesso em: 24 de junho de 2024.

WE ARE SOCIAL. **Digital 2024: 5 billion social media users.** Disponível em: <https://wearesocial.com/uk/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>. Acesso em: 25 de junho de 2024.

¹ Discente do Curso Superior de Bacharelado em Administração do Instituto Federal do Amapá – IFAP, Campus Laranjal do Jari – AP, e-mail: clelio.badm@gmail.com

² Docente do Curso Superior de Bacharelado em Administração do Instituto Federal do Amapá – IFAP, Campus Laranjal do Jari – AP, e-mail: hamilton.prazeres@ifap.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

